

РИВОЖЛАНГАН ДАВЛАТЛАРДА ПЛАТФОРМАЛАРДА ЎҚИТИШНИНГ ИЛҒОР РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Исаходжаева Зулфия Шухратуллаевна

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги,
Кадрлар малакасини ошириш ва статистик тадқиқотлар институти.

Таянч докторант (PhD)

isaxodjaeva1989@bk.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10990466>

Аннотация: Мақолада таълимда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг мумкин бўлган йўналишлари таҳлили келтирилган. Шунингдек, янги Ўзбекистоннинг асосий стратегияларидан бири сифатида қаралаётган масофавий ўқитишни рақамлаштиришдаги сўнгги йиллар ичида изчил амалга оширилаётган ислохотлар натижасида масофавий ўқитиш фаолиятининг тубдан яхшиланишига олиб келинмоқда. Масофавий ўқитиш тизимини тўлиқ рақамлаштириш ҳар томонлама ривожлантириш билан бир қаторда иқтисодийнинг барқарор ривожланишини таъминлаш, самарали бандлик ва аҳоли турмуш даражасини оширишнинг долзарб масаласи бўлиб ҳисобланади.

Калит сўзлар: сунъий интеллект, масофавий таълим, эксперт тизими, интеллектуал чатбот, рағамли таълим муҳити, электрон таълим, рағамли таълим.

Жаҳонда олиб борилаётган илмий-назарий қарашлар натижасида дунё аҳолисини таълим жараёнларига эътибор қаратиши ва аҳолининг саводхонлик даражаси ошиши сабабли таълим хизматлари кўрсатишнинг тубдан ўзгартириб юборилишига олиб келинди. Бугунги кунда дунё бўйича Европа таълим тизими алоҳида андоза қилиб олинади. Европа таълим тизимининг мамлакатлар ҳаётида иқтисодий-ижтимоий контекстида муҳим рол ўйнайди. Бутун қитъада жуда кўп турли хил таълим тизимлари мавжуд бўлиб, уларнинг ҳар бири ўз аҳолисини ўқитишга бўлган муносабати ва ёндашувларига эга. Мамлакатлар келажагининг энг муваффақиятли таълим тизимлари бу шубҳасиз янги технологияларга энг тез мослаша оладиган ва ўқувчиларига [рақамли инфратузилмага](#) киришни таклиф қиладиган тизимлар бўлади. Шу билан бир қаторда европача таълим тизими ёш кадрларни тайёрлашда давлат стандартига мос модел асосида иш олиб борилади.

Европада Финляндия, Эстония, Германия, Голландия, Англия каби мамлакатлар таълим жараёнларини илғор технологиялар асосида тадбиқ этиши кадрлар тайёрлашнинг узвийлигини боғлагани билан намоён бўлади. Тадқиқотимиз давомида натижалар шуни кўрсатдики, Эстониялик талабалар Европада энг яхши маълумотга эга бўлган ҳамда барча уч тоифа (ижтимоий, сиёсий ва табиий фанлар) бўйича биринчи ўринни эгаллаган. Скандинавиядаги кўшнилари билан бир қаторда, Эстония мактаблари ҳам синфларида янги технологиялардан энг яхши фойдаланиш имкониятига эга, уларнинг ўрта мактабларининг 91 фоизида Wi-Fi тармоғи мавжуд бўлса, Европада ўртача 67 фоизни ташкил этади.

[Эстонияда ялпи ички маҳсулотининг](#) юқори қисмини таълимга сарфланади яъни ЯИМнинг 5,8 фоизи, Европа Иттифоқида бу ўртача 4,6 фоизни ташкил этади. Европада таълимга энг кўп харажат қилган давлат Швеция бўлиб, ЯИМнинг 6,8 фоизини ташкил қилган бўлса, таълимга энг кўп харажат қилган давлат эса, [таълим харажатлари](#) ҳар йили ўн фоизга ошган Латвия бўлди. 2018 йил ҳолатига кўра, ёш европаларнинг тахминан 40 фоизи [илмий даражага](#) эга бўлди, Литвада 30-34 ёшли битирувчиларнинг энг юқори улуши 57,6 фоизни ташкил этди. Европада Оксфорд ва

Кембриж каби дунёдаги энг нуфузли университетлар жойлашган бўлиб, улар 2020 йилда [Европадаги энг юқори рейтингга эга университетлар бўлган](#).

Таълим статистикаси миллий маркази (IES NCES) маълумотларини таҳлил қиладиган бўлсак, дунё бўйича олий маълумотли аҳоли сони, олий таълим муассасалари битириш даражаси, талабалар сони, профессор-ўқитувчилар иш ҳақи миқдори, дарс соатлари, ишда, таълимда ёки таълимда бўлмаган ёшлар тўғрисидаги маълумотларни қуйидаги диаграммалар орқали кўришимиз мумкин бўлади.

Олиб борилган илмий тадқиқотлар натижасида дунё бўйича олий маълумотли аҳоли ёши ва уларнинг гуруҳлари бўйича энг юқори таълим даражасини олиб бораётганлар сифатида белгиланади. Дунё бўйича таълим олий маълумотли аҳоли сони бўйича етакчи мамлакатлар қаторида Жанубий Корея, Канада, Россия, Япония каби мамлакатлар ҳисобланса, Жанубий Африка, Ҳиндистон, Мексика, Колумбия сингари давлатларда олий маълумотли кадрлар кўрсаткичи паст ҳисобланади. Олий маълумотли кадрларни ёш кесимида таҳлил қилганимизда 25 дан 34 ёшгача бўлганлар орасида Жанубий Кореяда 70 фоизни, Канадада 64 фоизни, Россияда 63 фоизни ташкил этган бўлса, Японияда бу кўрсаткич 62 фоиз этиб қайд этилган. Шу билан бир қаторда энг паст кўрсаткични Ж.Африка 14 фоиз, Индонезия 18 фоиз, Ҳиндистон 20 фоизни қайд этган (1.2.1-расм). Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки ривожланган мамлакатлардаги таълим тизими, ижтимоий муҳофаза ва аҳоли қатламининг тенглиги аҳоли саводхонлигига бевосита таъсир этган.

1-расм. Дунё мамлакатлари аҳолисининг ёш кесимида олий маълумот даражаси кўрсаткичлари (2022-2023 йй)¹

Глобаллашув жараёнида таълимни давлатлар томонидан ўрта мактаб, лицей ва коллежларни тамомлаганда уларни тўғри мақбул соҳаларга йўналтириш асосий мақсад ҳисобланиб, бунда уларнинг қизиқишлари, яшаш муҳити ҳам инобатга олинади. Университет босқичига ўтиш ва уларни олий маълумотли кадрлар қилиб тайёрлашда ҳамда касбга йўналтиришда махсус дастурлар қабул қилинган бўлиб, мактаб ва университет интеграцияси тизимли йўлга қўйилган. Жаҳон тажрибасидан бизнинг таълим тизимимизда

¹ Манба: <https://nces.ed.gov/>

кўллаш мумкин бўлган асосий йўналишларни алоҳида белгилаб олишимиз келгусида ривожланган мамлакатлар андозаси асосида таълимни йўлга қўйиш имконияти яратилади

Шу билан бир қаторда аграр таълим муассасаларининг ўзгача услуб ёндашув асосида ривожланиш стратегиясига эга мамлакат Голландия ҳам қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда кадрларга бўлган талабни тўлиқ қондириш асосида аграр олий таълим муассасаларини бошқаришга ўзгача ёндашилган. Голландия таълим тизими ҳам Европанинг бир қатор давлатлари каби стандарт асосида олиб борилади ҳамда Германия таълимига жуда ўхшаш лекин аграр соҳа бўйича кадрлар етказиб беришда европада алоҳида ўринга эга.

Голландия университетлари орасида (аграр таълим муассасаси) етакчи ўринларда турувчи Wageningen университети ҳисобланиб университет йилига 3 000 дан ортиқ битирувчилар ўз мутахассислиги бўйича ўқишни тамомлайди. Университетнинг асосий кучи тадқиқот институтлари ва университетнинг ўзига хос комбинациясидир. Бу орқали илмий фаолиятни ва талабаларни тўғридан-тўғри боғлаш орқали соҳалар учун профессионал кадрлар тайёрлаш имконияти яратилади. Турли хил табиий, технологик ва ижтимоий фанлар бўйича амалга оширилаётган ҳамкорлик илмий ютуқларнинг амалиёт ва таълимга тез айланишини таъминлайди. Бу ёндашув “Wageningen ёндашуви” деб аталиб, шу орқали ҳукумат, бизнес ҳамкорлар ва нодавлат, нотижорат ташкилотлари билан ҳамкорлик қилиш имкониятининг тўлиқ яратилиши энг муҳим ажралмас қисм ҳисобланади. Бу асосий муаммоларни ечимини топиш ва уларни давлат миқёсида бартараф этиш имконини беради. Wageningen университети ва тадқиқот домени учта асосий йўналишлардан иборат:

1. Биологик асосда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш;
2. Табиий ресурслар муҳити;
3. Жамият фаровонлиги ва аҳолини қишлоқ жойларида яшаш муҳитини яхшилаш;

Биологик асосда озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш соҳаси бўйича:

Озиқ-овқат, ем-хашак ва биомаҳсулотлар етиштиришда асосий йўналишларни белгилаб олиш, барқарор ишлаб чиқариш ва қайта ишлашни, халқаро озиқ-овқат занжирлари ва тармоқларини, озиқ-овқат хавфсизлиги ва аҳоли соғлиғи бўйича муҳим жиҳатларни ўз ичига олади.

Табиий ресурслар муҳити соҳаси бўйича: Асосий ҳудудлар бўйича табиий ресурслар муҳити ва табиат, ландшафт, ердан фойдаланиш, сув, денгиз ва табиий ресурсларни бошқариш ва биологик хилма-хилликнинг асосий қисмларини ўз ичига олади.

Жамият фаровонлиги ва аҳолини қишлоқ жойларида яшаш муҳитини яхшилаш соҳаси бўйича: Жамият фаровонлигини яхшилашда қишлоқ жойлари инфраструктурасини такомиллаштириш, аҳолининг яшаш муҳити, турмуш тарзи, шунингдек, институтлар ва рақамлаштириш механизмларини ташкил этиш, бозор ва ижтимоий инновацияларни ўз ичига олади.

REFERENCES

1. Р. М. Ламзин Томонидан. Рақамлаштириш шароитида давлат бошқаруви тизимини ўзгартириш. Автореферат // Курск. – 2020. 24-саҳифа.

1. 2.Б. И. Хейчиев Томонидан. Электрон маъмурият воситаларини ривожлантириш шароитида хуудларни оммавий бошқариш тизимида стратегик назорат. // Автореферат. Курск. - 2020-24-саҳифа.
2. 3.А. С. Киселёв Томонидан. Электрон давлат ғоясини шакллантириш ва уни амалга ошириш хусусиятлари: назарий ва ҳуқуқий тадқиқотлар. // Автореферат. Белгород шаҳри. - 2018.: 22-саҳифа.
3. 4.Э. Н. Богданов Томонидан. Бизнес жараёнларини роботлаштириш асосида уй-жой коммунал хўжалигини бошқариш тизимини ривожлантириш. // Автореферат. Москва шаҳри. - 2021.: 24-саҳифа.